

Manejo de las plagas de esciáridos y fóridos en el cultivo de champiñón

Proyecto BIOSCHAMP
- resúmenes de prácticas

No. 10

Autor:

CTICH, direccion@ctich.com

País/Región: España

Palabras Clave: #Moscas #PlagasDeSetas

El problema

Los fóridos (*Megaselia halterata*) y los esciáridos (*Lycoriella auripila*) son dos plagas muy comunes en el cultivo de champiñón. Los fóridos se sienten atraídos por el olor del micelio en crecimiento y los esciáridos por el olor del compost recién pasteurizado. Estos insectos actúan como vectores de otras enfermedades de los cultivos (trichoderma, mole seca, mole húmeda, telaraña). Sus larvas se alimentan del micelio y afectan a la calidad y productividad del champiñón.

La solución

Los cultivadores disponen de varias herramientas con las que podrían prevenir o limitar la presencia de estos insectos:

- Poner filtros en las entradas de aire y ventanas, utilizar trampas pegajosas, trampas de luz ultravioleta.
- Cubrir las entradas, suelos y paredes con aceite de parafina.
- También existen plaguicidas a base de deltametrina para combatir estas plagas.
- Otros métodos de control biológico se basan en el uso de nemátodos que se alimentan de las larvas y los huevos de estos insectos.

Beneficios

La aplicación de las recomendaciones se traducirá en una reducción de la incidencia de estos insectos, lo que hace más rentable el cultivo de champiñón.

Manejo de las plagas de esciáridos y fóridos en el cultivo de champiñón

Recomendaciones prácticas

(1) Medidas en cultivo:

- Colocación de mallas y filtros en los puntos de acceso, como tomas de aire y ventanas.
- Evitar meter el sustrato y cubrir durante las horas centrales del día, ya que las altas temperaturas hacen que los insectos estén más activos.
- Colocación de trampas pegajosas en el cultivo.
- Colocación de trampas de luz con luz UV-B. Un sistema sencillo consiste en colocar luz UV-B cubierta con plástico recubierto de aceite de parafina.
- Recubrir con aceite de parafina los puntos de acceso al cultivo: puertas, ventanas, suelos y paredes.
- Es aconsejable utilizar insecticidas autorizados alrededor del edificio donde están los cultivos.
- Los cultivadores podrían utilizar insecticidas a base de deltametrina en las salas de cultivo, pero hay que tener en cuenta los plazos de seguridad.
- Evitar utilizar turba que se haya dejado al aire libre sin protección, ya que puede contener huevos de mosca, que eclosionarán durante el cultivo.
- Como lucha biológica contra estos insectos, existen productos con nemátodos que se alimentan de las larvas y los huevos de estas moscas.

(2) Medidas de los trabajadores

- Estos insectos pueden alojarse fácilmente en el pelo. Lleve siempre gorro al entrar en un cultivo.
- No deje las puertas abiertas. Facilita la entrada de estas moscas.
- Si hemos estado en un cultivo con gran densidad de estos insectos, es aconsejable cambiarse de ropa.

Acerca de BIOSCHAMP y este resumen de prácticas

Este resumen práctico ha sido elaborado en el marco del **proyecto BIOSCHAMP**, basándose en el formato de resumen práctico EIP AGRI. © 2024

Duración del proyecto: de octubre de 2020 a septiembre de 2024.

Objetivo: desarrollar un enfoque integrado para afrontar los retos del cultivo del champiñón, mejorando la rentabilidad industrial del sector y reduciendo al mismo tiempo la necesidad agronómica de pesticidas en un 90 %.